

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 46–48

DYNAMIKA HODNÔT PCT PRI SEPTICKÝCH A ZÁPALOVÝCH STAVOCH DYNAMICS OF PCT VALUES IN SEPTIC AND INFLAMMATORY CONDITIONS

Jozef Firment

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

jozef.firment@upjs.sk

SÚHRN

Viacere biomarkery ako napr. C-reaktívny proteín (CRP), prokalcitonín (PCT), leukocyty a iné, môžu slúžiť ako indikátory zápalu, resp. sepsy. V klinickej praxi, najmä u pacientov v pooperačných a poúrazových stavoch, sa často dostávame do situácie, kedy je potrebné diferencovať neinfekčné príčiny systémovej zápalovej odpovede (SIRS) a príčiny infekčné (sepsa). U pooperačných pacientov môžu súčasne existovať infekčné aj neinfekčné príčiny imunitnej odpovede. V úlohe zápalových biomarkerov máme pomerne významnú pomoc pri identifikácii prítomnosti sepsy či jej intenzity, čo je často súčasťou rozhodovania o nasadzovaní či zmenách stratégie antibiotickej liečby, prípadne možnosti vysadzovania antibiotík a prekladania pacientov do následnej starostlivosti.

Prohormón kalcitonínu je tvorený najmä v C bunkách štítnej žľazy. Tvorba je však aj v iných tkanivách. Pri zápale sa neštiepi na kalcitonín. Hyperkalcémia nemá vplyv na hladiny PCT. Najsilnejším stimulátorom tvorby PCT a jeho uvoľňovania do obehu je baktériový endotoxín. Úloha pri zápale je nejasná. Pri zápale má aj analgetické účinky.

Normálne hladiny sú pod $0,05 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Lokalizované zápalové PCT veľmi nezvyšujú. Stúpa pri systémovej zápalovej reakcii. Koreluje so závažnosťou stavu. Rýchlejšie stúpa ako CRP. Rýchlosť poklesu závisí od závažnosti stavu. Vzostup je po 2-3 hodinách, zhruba 3 hodiny skôr ako CRP. Maximum

dosahuje medzi 8-24 hodinami. Plazmatický polčas je 22-26 hodín. Pokles PCT počas 24 hodín je paralelný s poklesom skóre sepsy (SOFA) a teda zlepšením stavu, čo má prognostický význam. Hladina PCT sa v praxi viaže na podávanie, no najmä na ukončovanie podávania ATB (pri poklese cca o 80%). Toto rozhodovanie sa však opiera o veľmi dôležitý klinický stav pacienta a rozhodnutie lekára, čo je zdôrazňované aj v medzinárodných odporúčaniach pre diagnostiku a liečbu sepsy.

PCT pomáha rozlišovať baktériovú, vírusovú a mykotickú etiológiu. Pri cirhóze aj pri zníženej proteosyntéze nie je ovplyvnená tvorba PCT. Pri autoimunitných zápaloch a pri neopláziách sa obyčajne nezvyšuje PCT. Pri ťažkom renálnom poškodení môže byť hladina PCT falošne zvýšená. Podobne pri karcinóme štítnej žľazy, karcinóme pľúc, pri popáleninách, pri syndróme dychovej tiesne dospelých (ARDS), u novorodencov a po podaní antitymocytyárneho globulínu pri transplantácii kostnej drene. PCT nie je výrazne ovplyvňovaný podaním imunosupresív tak, ako je to pri významnom znížení CRP pri liečbe imunosupresívami, napr. u pacientov po transplantácii pečene.

PCT oproti CRP má vyššiu senzitivitu aj špecifitu pri rozlíšení baktériového od nebaktériového zápalu. Najlepším a najcitlivejším markerom je PCT v porovnaní s CRP, krvným laktátom a SOFA skóre. PCT predikuje 28-dňovú mortalitu pri SIRS. Krvný laktát nerozlišuje SIRS

a sepsu, predpovedá však 28-dňovú mortalitu pri SIRS. Pre odlíšenie SIRS od sepsy sa najviac osvedčil PCT. Ako najcitlivejší marker pre akýkoľvek zápal (infekčný, neinfekčný, systémový alebo lokálny) sa osvedčil CRP.

PCT je dobrý marker na včasné zistenie zápalu. U pooperačných pacientov však môže byť ovplyvnený imunosupresiou, rozsahom a typom operačných zákrokov, základným ochorením a komorbiditami. Preto PCT v prvých dňoch operácie môže slúžiť ako ukazovateľ na začatie včasnej antibiotickej liečby u vysokorizikových pacientov. Biomarkery ako CRP a PCT môžu slúžiť nielen ako podklad na diagnostiku infekcie, ale aj ako prediktor bezpečného prepustenia pacientov z intenzívnej liečby. Zmeny v ich hladinách počas prvých pooperačných dní pomáhajú identifikovať potenciálne prípady sepsy aj jej závažnosť.

Mnohé dôkazy klinického výskumu a každodennej klinickej praxe potvrdzujú, že aj pomer neutrofilov k lymfocytom (NLR, Záhorcov index) je tiež veľmi citlivým markerom zápalu a úrovne stresu. NLR má hlboký biologický zmysel spájajúci funkciu troch suprasystémov: imunitného, endokrinného a autonómneho nervového systému.

Kľúčové slová: sepsa; systémový zápal; prokalcitonín

ABSTRACT

Several biomarkers such as C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), leukocytes and others can serve as indicators of inflammation, respectively sepsis. In clinical practice, especially in patients in postoperative and post-traumatic conditions, we often find ourselves in a situation where it is necessary to differentiate between non-infectious causes of systemic inflammatory response (SIRS) and infectious causes (sepsis). In postoperative patients, both infectious and non-infectious causes of the immune response may coexist. In the role of inflammatory biomarkers, we have relatively significant help in identifying the presence of sepsis or its intensity, which is often part of the decision-making about the use or changes in the strategy of antibiotic treatment, or the possibility of stopping antibiotics and transferring patients to follow-up care.

Calcitonin prohormone is formed mainly in the C cells of the thyroid gland. However, the formation is also in other tissues. It is not split into calcitonin during inflammation. Hypercalcemia does not affect PCT levels. The strongest stimulator of PCT formation and its release into

the circulation is bacterial endotoxin. The role in inflammation is unclear. It also has analgesic effects in case of inflammation.

Normal levels are below $0.05 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Localized inflammation does not increase PCT much. Increases in systemic inflammation. It correlates with the severity of the condition. It rises faster than CRP. The rate of decline depends on the severity of the condition. The rise is after 2-3 hours, roughly 3 hours earlier than CRP. It reaches its maximum between 8-24 hours. Plasma half-life is 22-26 hours. A decrease in PCT during 24 hours is parallel to a decrease in the sepsis score (SOFA) and thus an improvement in the condition, which has prognostic significance. In practice, the PCT level is linked to the administration, but especially to the termination of ATB administration (with a decrease of approx. 80%). However, this decision is based on the very important clinical condition of the patient and the doctor's decision, which is also emphasized in the international recommendations for the diagnosis and treatment of sepsis.

PCT helps distinguish between bacterial, viral and fungal etiology. PCT formation is not affected in both cirrhosis and reduced proteosynthesis. PCT is usually not increased in autoimmune inflammations and neoplasias. In severe renal impairment, the PCT level may be falsely elevated. Similarly, in thyroid cancer, lung cancer, in burns, in adult respiratory distress syndrome (ARDS), in newborns and after administration of antithymocyte globulin in bone marrow transplantation. PCT is not significantly affected by the administration of immunosuppressants, as is the case with a significant decrease in CRP with immunosuppressant treatment, e.g. in patients after liver transplantation.

Compared to CRP, PCT has a higher sensitivity and specificity for distinguishing bacterial from non-bacterial inflammation. The best and most sensitive marker is PCT compared to CRP, blood lactate and SOFA score. PCT predicts 28-day mortality in SIRS. Blood lactate does not distinguish between SIRS and sepsis, but predicts 28-day mortality in SIRS. PCT has been most effective in differentiating SIRS from sepsis. CRP has proven to be the most sensitive marker for any inflammation (infectious, non-infectious, systemic or local).

PCT is a good marker for early detection of inflammation. In postoperative patients, however, it can be influenced by immunosuppression, the extent and type of

surgical procedures, the underlying disease and comorbidities. Therefore, PCT in the first days of surgery can serve as an indicator for the initiation of early antibiotic treatment in high-risk patients. Biomarkers such as CRP and PCT can serve not only as a basis for the diagnosis of infection, but also as a predictor of the safe discharge of patients from intensive care. Changes in their levels during the first postoperative days help to identify potential cases of sepsis and its severity.

Many evidences from clinical research and daily clinical practice confirm that the ratio of neutrophils to lymphocytes (NLR, Zahorec index) is also a very sensitive marker of inflammation and stress level. NLR has a deep biological meaning connecting the function of three suprasystems: immune, endocrine and autonomic nervous system.

Key words: sepsis; systemic inflammation; procalcitonin

REFERENCES

1. **Evans L, Rhodes A, Alhazzani W et al. (2021)** Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Med* 47, 1181–1247. <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>
2. **Firment J, Hulin I. (2024)** Zahorec index or Neutrophil-to-lymphocyte ratio, valid biomarker of inflammation and immune response to infection, cancer and surgery. *Bratisl Med J* 125 (2), 75–83.
3. **Hassan J, Khan S, Zahra R, et al. (2022)** Role of Procalcitonin and C-reactive Protein as Predictors of Sepsis and in Managing Sepsis in Postoperative Patients: A Systematic Review. *Cureus*. 14(11): e31067. DOI 10.7759/cureus.31067